

MUSIQIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Yulduzxon Xamidjonova Dilshodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 1-bosqich magistranti

E-mail: hamidjonovayulduzxon@gmail.com

Telefon raqam: +998 90 850 35 75

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20551542>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqiy savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslari, uning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda o'quvchilarda musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish usullari yoritiladi. Shuningdek, musiqa ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada musiqiy savodxonlikni rivojlantirish orqali o'quvchilarning estetik didi, ijodiy tafakkuri hamda milliy va jahon musiqa merosiga bo'lgan qiziqishini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalarida musiqa darslarida samarali metodlardan foydalanish o'quvchilarning musiqani anglash, nota savodi va ijrochilik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *musiqiy savodxonlik, musiqa ta'limi, metodik asoslar, nota savodi, musiqiy bilim, musiqiy ko'nikma, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, estetik tarbiya, ijodiy tafakkur, musiqiy madaniyat, amaliy mashg'ulotlar.*

XXI asrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini shakllantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Musiqa ta'limi jarayonida o'quvchilarda musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, shuningdek, ularning nota savodi va musiqiy idrokini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, musiqiy savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslarini ilmiy jihatdan o'rganish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Musiqiy savodxonlik o'quvchilarning estetik didi, ijodiy tafakkuri hamda musiqiy madaniyatini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'lib, u zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar asosida samarali shakllantiriladi. Musiqa darslarida qo'llaniladigan metodik yondashuvlar o'quvchilarning musiqani ongli idrok etishi, tahlil qila olishi va ijrochilik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli musiqiy savodxonlikni shakllantirishda metodik asoslarni takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimining tubdan yangilanishi 2020-yil yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida, "Kadrlar tayyorlash milliy

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

dasturi”da hamda “2022–2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish konsepsiyasi”da o‘z aksini topgan.¹ Ushbu me’yoriy-huquqiy hujjatlarda ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etishga alohida e’tibor qaratilgan². Mazkur hujjatlarda musiqa ta’limi va estetik tarbiya masalalari ham muhim yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan bo‘lib, o‘quvchilarda musiqiy savodxonlikni shakllantirish, ularning musiqiy bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilgan. Xususan, musiqa darslarida zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish, interfaol metodlarni joriy etish hamda amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarning musiqiy idrokini kuchaytirish vazifalari dolzarb masala sifatida ko‘rsatilgan. Shu jihatdan, musiqiy savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslarini takomillashtirish ushbu hujjatlarda belgilangan maqsad va vazifalar bilan bevosita uyg‘unlashadi.

Musiqiy savodxonlik — bu o‘quvchilarning nota yozuvlarini o‘qish, musiqiy tovushlarni farqlash, ritm va ohangni his qilish, musiqani ongli ravishda tinglash hamda ijro etish ko‘nikmalarini egallash jarayonidir. Mazkur jarayon o‘quvchilarning nafaqat musiqiy qobiliyatlarini, balki ularning estetik dunyoqarashi va ijodiy fikrlashini ham rivojlantiradi.

Bugungi kunda ta’lim tizimida yosh avlodning ma’naviy-estetik tarbiyasini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, musiqa ta’limi o‘quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirish, ularda go‘zallikni his etish qobiliyatini shakllantirish hamda milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi. Shu bois musiqiy savodxonlikni rivojlantirish masalasi pedagogika va musiqa ta’limi metodikasining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Musiqa darslarida musiqiy savodxonlikni shakllantirish samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qituvchining metodik yondashuvi, qo‘llanilayotgan ta’lim texnologiyalari hamda amaliy mashg‘ulotlarning mazmuniga bog‘liqdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va innovatsion vositalardan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, milliy musiqa merosi namunalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, musiqa san’atiga muhabbat va estetik madaniyatni shakllantirish imkoniyati kengayadi. Shu nuqtai nazardan, musiqiy

¹ O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasiga oid qarorlari. – Toshkent.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslarini ilmiy-pedagogik jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Musiqiy savodxonlikni shakllantirish muammosi pedagogika va musiqa ta'limi sohasida bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotlarda musiqiy ta'limning nazariy asoslari, o'quvchilarda musiqiy idrokni rivojlantirish, nota savodini shakllantirish hamda ijodiy faoliyatni tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, musiqiy savodxonlikni shakllantirishda tizimli va bosqichma-bosqich yondashuv muhim hisoblanadi³. Bunda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, individual qobiliyatlari hamda psixologik rivojlanish darajasi hisobga olinishi lozim. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, xususan, multimedia vositalari, audio-vizual materiallar va interfaol metodlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot metodlari sifatida kuzatish, qiyosiy tahlil, pedagogik tajriba va amaliy mashg'ulotlarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar asosida musiqa darslarida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini shakllantirish jarayoni tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, musiqa darslarida zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning musiqiy savodxonligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, nota savodini o'rgatish jarayonida bosqichma-bosqich mashqlar, ritmik topshiriqlar va amaliy kuylash faoliyatlari o'quvchilarning musiqiy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Interfaol metodlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Ayniqsa, guruhlar bilan ishlash, "aqliy hujum" va musiqiy tahlil usullari o'quvchilarda musiqani chuqur idrok etish ko'nikmasini shakllantiradi⁴.

Muhokama natijalariga ko'ra, musiqiy savodxonlikni shakllantirish jarayonida amaliy mashg'ulotlarning o'рни beqiyosdir. Milliy va jahon musiqa merosi namunalarini o'rganish o'quvchilarning estetik didi va musiqiy madaniyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ijodiy topshiriqlar va mustaqil faoliyat o'quvchilarning musiqiy tafakkurini yanada boyitadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari musiqiy savodxonlikni shakllantirishda zamonaviy pedagogik

³ Jalilov N. **Umumta'lim maktablarida musiqa ta'limi.** – Toshkent, 2012.

⁴ Abduqodirov A. **Musiqi ta'limi metodikasi.** – Toshkent O'qituvchi, 2008.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

texnologiyalar va metodik yondashuvlarni uyg'un qo'llash ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasiga oid qarorlari. – Toshkent.
- 3.Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari. – Toshkent.
- 4.Umumta'lim maktablari uchun Musiqa fani o'quv dasturi. – Toshkent.
- 5.Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971.
- 6.Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1980.
- 7.Сластёнин В. А. Педагогика. – М.: Академия, 2002.
- 8.Abduqodirov A. Musiqa ta'limi metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
- 9.Hasanov R. Musiqa pedagogikasi asoslari. – Toshkent, 2010.
- 10.Jalilov N. Umumta'lim maktablarida musiqa ta'limi. – Toshkent, 2012.
- 11.Qodirov B. Musiqa ta'limida kompetensiyaviy yondashuv masalalari // Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2018.

